

<https://doi.org/10.33542/EDU2025-2-7>

ELEKTRONICKÁ FORMA EXTERNÉHO TESTOVANIA AKO MOŽNÁ ALTERNATÍVA EXTERNÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV S TELESNÝM POSTIHNUTÍM NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH

ELECTRONIC FORM OF EXTERNAL TESTING AS A POSSIBLE ALTERNATIVE TO EXTERNAL TESTING OF STUDENTS WITH PHYSICAL DISABILITIES IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS

PaedDr. Mária Ježíková, MBA

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Renáta Galba Masarovičová

Katedra špeciálnej pedagogiky, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Abstract:

The article deals with the issue of external testing of pupils with special educational needs, with a narrower focus on pupils with physical disabilities. In the theoretical part, we provide an overview of current legislative and methodological guidelines and directives that regulate the conditions and course of testing pupils with special educational needs. In the practical part, through observation, document analysis, and interviews, we examine and analyze the conditions and course of external testing and compare the conditions of paper-based external testing with the possibilities of electronic external testing, with an emphasis on effectiveness, advantages, and disadvantages. The aim is to indicate the direction that testing policy in the area of external testing could take, its implementation, and proposals for possible adjustments to the conditions for external testing for students with physical disabilities at the national level.

Key words:

students with physical disabilities, electronic testing, inclusive education, information and communication technologies, and assistive technologies in education.

Úvod

Zabezpečenie rovnosti príležitostí vo vzdelávaní je jednou zo základných hodnôt inkluzívneho školstva. V kontexte externej evaluácie vedomostí, ako sú napríklad Testovanie 9 či maturitná skúška, zohráva kľúčovú úlohu úprava podmienok testovania

pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto úpravy sú nevyhnutné na to, aby všetci žiaci – bez ohľadu na ich zdravotné znevýhodnenie – mali možnosť preukázať svoje vedomosti a zručnosti v súlade so svojimi individuálnymi potrebami. Cieľom týchto úprav nie je zníženie nárokov, ale vytvorenie rovnakých šancí na preukázanie vedomostí a schopností žiakov so zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti sa čoraz viac diskutuje o efektívnosti jednotlivých kompenzačných opatrení, najmä v kontexte papierovej verzus elektronickej formy testovania, ktorá môže žiakom s obmedzenou motorikou výrazne uľahčiť prácu a zabezpečiť objektívnejšie hodnotenie ich výkonu.

Externé testovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Legislatíva umožňuje upravené podmienky testovania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, z čoho vyplýva, že žiaci s telesným postihnutím majú možnosť zúčastniť sa národného testovania ako žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole uvádza v V. časti úpravy podmienok maturitnej skúšky pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, kde zaraduje žiakov so zdravotným znevýhodnením do troch skupín zaradenia. Žiaci s telesným postihnutím majú možnosť predĺženého času, pomoc asistenta či zdravotníckeho pracovníka, upraveného testu, zväčšenú veľkosť písma v teste, možnosť zapisovať svoje odpovede priamo do testovacieho zošita, využívať kompenzačné pomôcky, obdržať elektronický test na CD, ale aj pracovať na počítači.

Počas písomnej formy internej časti maturitnej skúšky môžu žiaci s telesným postihnutím používať počítač ako kompenzačnú pomôcku, nakoľko sa uvedeným žiakom nehodnotí vonkajšia forma slohu, ale aj možnosť využiť služby pedagogického asistenta, kedy žiak s telesným postihnutím diktuje svoj prejav pedagogickému asistentovi, avšak s tým, že žiak presne definuje čiarky, veľké písmená, malé písmená, tvrdé y a mäkké i, mäkkéne, odseky, a všetky gramatické náležitosti (Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2024a).

Tabuľka č.1: Úprava podmienok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počas konania maturitnej skúšky

1. Skupina funkčného obmedzenia na maturitnej skúške	2. Skupina funkčného obmedzenia na maturitnej skúške	3. Skupina funkčného obmedzenia na maturitnej skúške
predĺženie času max. o 75%	predĺženie času max. o 100%	predĺženie času max. o 100%
kompenzačné pomôcky	kompenzačné pomôcky	kompenzačné pomôcky
test pre intaktných	upravený test	upravený test
zapisovanie odpovedí do odpoveďového hárka	zapisovanie odpovedí do testovacieho zošita	zapisovanie odpovedí do testovacieho zošita
-	-	služby asistenta alebo zdravotníckeho pracovníka

Zdroj: vlastné spracovanie, 2025

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole uvádza v § 12 úpravy externého testovania žiakov so špeciálnym výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa týkajú použitia kompenzačných pomôcok, predĺženého času, upravených úloh, zmeny formátu a veľkostí písma, ako aj možnosť využiť služby pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka, sociálneho pracovníka, tlmočníka, školského psychológa, školského logopéda, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga alebo školského špeciálneho pedagóga.

Tabuľka č.2: Úprava podmienok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počas konania Testovania 9

1. Skupina funkčného obmedzenia na Testovaní 9	2. Skupina funkčného obmedzenia na Testovaní 9
predĺženie času max. o 15 minút	predĺženie času max. o 30 minút
kompenzačné pomôcky	kompenzačné pomôcky
upravený test	upravený test
zapisovanie odpovedí do testovacieho zošita	zapisovanie odpovedí do testovacieho zošita
-	služby asistenta alebo zdravotníckeho pracovníka

Zdroj: vlastné spracovanie, 2025

Medzi kompenzačné pomôcky na Testovaní 9 môžu žiaci s telesným postihnutím využívať ortopedické pomôcky (dlahy, ortézy, protézy), mechanický vozík, elektrický vozík, barly, schodiskové plošiny, rampy, schodolez, diktafón, protišmykové podložky, násadky na perá a ceruzky, držadlo na perá, ťažidlo na knihy, polohovacia lavica, polohovacie ležadlá, fixky, počítač a iné (Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2024b).

Charakteristika telesného postihnutia

Podľa Harčarikovej (2011b, s.18) je telesné postihnutie: „trvalá kvalitatívna a kvantitatívna zmena v schopnosti vykonávať pohyb v dôsledku narušenia pohybového, nosného aparátu ako aj v dôsledku poruchy nervového aparátu, pričom stupeň závažnosti tejto zmeny môže mať charakter od ľahkého až po ťažký, resp. až po úplnú neschopnosť.“

Opatřilová a Zámečníková (2007) delia telesné postihnutie na vrodené, získané po úraze a po úraze po ochorení. Vrodené telesné postihnutie vzniká pri vývine embrya, kedy sa plod vyvíja porušene počas celého obdobia gravidity. Etiológia vzniku telesného postihnutia je rôznorodá, zapríčiniť ho môžu postnatálne, perinatálne a prenatalne pôsobiace faktory.

Renotierová (2003) označuje za najčastejšie faktory vrodeného telesného postihnutia nasledovné:

- a) duševná trauma,
- b) úraz,
- c) intoxikácia spôsobená chemikáliami,
- d) genetika, dedičnosť,
- e) choroby (infekčné, parazitné) získané začiatkom tehotenstva,
- f) matka bez súhlasu doktora užíva lieky v tehotenstve,
- g) pôrody, ktoré vykazujú komplikácie,
- h) úraz, ktorý vplyva na CNS dieťaťa,
- i) ochorenia matky, ktoré majú chronický charakter.

Gogová a kol. (2013) zaraduje medzi vrodené odchýlky chrbtice a lebky:

- odchýlka tvaru lebky – plagiocefália, turicefália, trigonocefália, skafacefália, brachycefália,
- odchýlka veľkosti lebky – mikrocefalus, makrocefalus, hydrocefalus,
- odchýlka chrbtice – rázštep chrbtice,
- odchýlky končatín – dysmélia, amélia, fokomélie, arachnodaktýlia, syndaktýlia, polydaktýlia, achondroplázia, luxácia, vrodená hákovitá a kosovitá noha.

Gogová a kol. (2013) hovoria, že telesné postihnutia, ktoré sú získané, tvoria rôzne deformácie, úrazy a choroby. Delia sa na po chorobe získané telesné postihnutie, po úraze získane telesné postihnutie bez poškodenia mozgu a po úraze získané telesné postihnutie s mozgovým poškodením.

Podľa Šlapala (2007) po úraze získané telesné postihnutia s mozgovým poškodením sa zaradujú:

1. Zranenia miechy a mozgu – Harčaríková (2011b) medzi najčastejšie zaraduje:

- krvácanie do mozgu alebo miechy,
- deformácia mozgu ako stlačenie a pomliaždenie,
- otras mozgu,
- keď biela a sivá mozgová hmota je poškodená,
- miechové nervové zväzky sú poškodené.

2. Poranenie miechy – podľa Šlapala (2007) sem patria následky ako:

- úplná alebo čiastočná neschopnosť pohybu,
- ťažkosti zo zvieracmi, ich ovládanie a funkcia,
- ťažkosti až nesamostatnosť s dýchaním a prehĺtaním,
- vnútorné orgány pokryté hladkým svalstvom v nervovosvalovom systéme stráca činnosť.

3. Úrazy mozgu a hlavy – ako dôsledky popisuje Harčaríková (2011b):

- mentálne postihnutie,
- narušená komunikácia jednotlivca s postihnutím,

- poruchy motoriky a senzorky,
- znížené kognitívne procesy,
- ťažkosti s myslením, pamäťou, s koncentráciou, s učením a so správaním.

Harčaričková (2011a) medzi telesné postihnutia bez poškodenia mozgu člení:

- a) svalová dystrofia – ochorenie spôsobené deficitom proteínov. Prejavuje sa slabosťou svalov, postihuje svaly rúk a nôh. Existuje niekoľko typov ako sú Duchenneova svalová dystrofia, Distálna svalová dystrofia, Beckerova svalová dystrofia, FSHMD – Facio-skapuloo-humerálna svalová dystrofia, Kongenitálna svalová dystrofia, Myotonická svalová dystrofia, LGMD – Pletencová svalová dystrofia, Mitochondriálna svalová dystrofia (Maříková a kol., 2004),
- b) amputácia – zákrok odstraňujúci končatinu z dôvodu napadnutia infekciou, nádorom, nedostačujúcim prekrvením alebo dôsledkom úrazu. U jednotlivca nastávajú telesné, somatické a psychické zmeny (Hlinková, Nemcová a kol., 2015).

Hudáčová (2001) píše, že žiaci s detskou mozgovou obrnou majú problémy vykonávať aj tie najjednoduchšie úkony. Grafický prejav týchto detí je ovplyvnený telesným postihnutím, najmä pri žiakoch s dyskinetickou formou detskej mozgovej obrny, preto sa využíva špeciálny výcvik písania. V prvotnej etape sa sústreďuje na pohyby horných končatín, pozornosť sa upriamuje najmä na zápästný kĺb, laktový kĺb a ramenný kĺb. Postupne sa prechádza k pohybov prstov a rúk. Cvičí sa úchop písacieho náčinia.

Kľúčovým bodom rozvoja motoriky pri chôdzi je správny pohyb trupu v kooperácií s hornými končatinami. Dievčatá sa lepšie rozvíjajú v elementárnom období, kedy sa rozvíjajú izolačné pohyby dolných končatín od ostatných segmentov. Keď sa žiakom s [motorickou dysfunkciou](#) dávajú motorické úlohy na izoláciu a koordináciu segmentov, uvedené kľúčové body motorických zručností pri chôdzi by sa mali zvažovať (Wang, Cui, Tang, Zhang, Wu, Hou, 2023).

Hoci sa môže zdať, že žiaci s jednostrannou poruchou horných končatín dostatočne kompenzujú funkciu postihnutých končatín, majú individuálne nedostatky v motorických zručnostiach. Nedostatočnosť horných končatín má individuálne nedostatky v motorickom správaní sa žiakov, a tieto nedostatky sa vekom zvyšujú (Hiroshi, Fujiwara, Haga, 2017).

Medzinárodný kontext elektronického testovania

Elektronické testovanie je v súčasnosti stabilnou súčasťou hodnotiacich systémov v mnohých krajinách. **Medzinárodné organizácie i vzdelávacie agentúry zdôrazňujú jeho význam pre prístupnosť, inkluzívnosť, personalizáciu a technickú dostupnosť.**

Podľa UNESCO (2021) predstavujú elektronické testy jeden z najúčinnějších nástrojov na zabezpečenie rovnosti príležitostí pre žiakov s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia. Organizácia odporúča využívať princípy univerzálneho dizajnu pre vzdelávanie pri tvorbe digitálnych testov, zabezpečiť ich kompatibilitu s asistenčnými

technológiami, umožniť personalizované úpravy vzhľadu a formy testu a vytvoriť národné štandardy digitálnej prístupnosti podobné štandardom WCAG 2.1.

OECD (2023) vo svojich správach o digitálnej transformácii vzdelávania zdôrazňuje, že elektronické testovanie predstavuje významný krok k spravodlivejšiemu a presnejšiemu hodnoteniu žiakov so zdravotným znevýhodnením. Podľa OECD digitálne testy eliminujú mnohé bariéry typické pre tradičné papierové formy testovania, najmä u žiakov, ktorí majú obmedzenú schopnosť písať rukou, manipulovať s papierovými materiálmi alebo rýchlo premieňať myšlienky do grafickej či písomnej formy. Organizácia upozorňuje, že motorická záťaž, ktorá je pri papierových testoch nevyhnutná (otáčanie strán, písanie perom, presúvanie testovacieho zošita, koordinácia oboch rúk), môže u žiakov s telesným postihnutím viesť k výraznému zníženiu výkonu bez ohľadu na skutočné vedomosti či schopnosti.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EASNIE) dlhodobo monitoruje implementáciu inkluzívneho vzdelávania v európskych krajinách a konštatuje, že digitálne testy predstavujú najprístupnejšiu formu hodnotenia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Znižujú motorickú záťaž, sú kompatibilné so softvéromi typu screen readers, či eye-tracking systémami a umožňujú zavádzanie prístupových personalizovaných profilov žiakov, ktoré sa automaticky aplikujú pri každom testovaní. Agentúra zdôrazňuje, že úspešná implementácia digitálneho testovania si nevyžaduje iba technické zázemie, ale aj systematické budovanie digitálnych kompetencií pedagógov, administrátorov a pedagogických asistentov.

V praxi však Slovensko **stále výrazne zaostáva** za krajinami ako Estónsko, Fínsko, Portugalsko či Holandsko, kde sú elektronické testy bežnou súčasťou národných hodnotiacich systémov a kde sú tieto formy štandardne prístupné a prispôbené žiakom s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia (poruchami učenia, zrakovým a sluchovým postihnutím, či obmedzeniami v oblasti jemnej motoriky). Medzinárodné štúdie poukazujú na to, že krajiny, ktoré intenzívne využívajú elektronické testovanie, zaznamenávajú dlhodobo **zníženie nerovností vo výsledkoch medzi žiakmi so zdravotným znevýhodnením a ich intaktnými rovesníkmi**, pretože digitálne prostredie umožňuje lepšiu personalizáciu, vyššiu prístupnosť a integráciu špeciálnych pomôcok a nástrojov.

Z dostupných medzinárodných skúseností je preto zrejmé, že elektronické testovanie predstavuje **prístupnejšiu formu hodnotenia vedomostí u žiakov so zdravotným znevýhodnením**. Štáty, ktoré ho úspešne implementovali, kladú dôraz na adaptívnosť hodnotenia, vysokú prístupnosť testov v elektronickej forme, kompatibilitu s asistenčnými technológiami a súčasné prepojenie s rozvojom digitálnych kompetencií učiteľov a všetkých aktérov vzdelávacieho procesu. Pre Slovensko sú tieto poznatky mimoriadne významné a dôležité najmä v súvislosti s potrebou modernizácie systému národných testovaní (Testovania T9, maturitnej skúšky) tak, aby tieto hodnotiace mechanizmy boli spravodlivejšie, inkluzívnejšie a reflektovali individuálne potreby všetkých žiakov.

Kontrola priebehu a realizácie maturitnej skúšky

Dňa 11. marca 2025 sa na strednej škole uskutočnila kontrola priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, s cieľom preveriť, zabezpečenie všetkých podmienok počas maturitnej skúšky v súlade s platnou legislatívou, harmonogramom a metodickými pokynmi a usmerneniami Národného inštitútu vzdelávania a mládeže, a v súlade s odporúčaniami centra poradenstva a prevencie. Osobitná pozornosť bola počas kontroly venovaná žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – konkrétne žiakovi s telesným postihnutím.

Kontrola prebiehala v troch hlavných oblastiach: formou priameho pozorovania, analýzou dokumentácie a prostredníctvom rozhovorov.

V prvej fáze kontroly bolo vykonané pozorovanie samotného priebehu maturitnej skúšky. Monitorovalo sa materiálno-technické vybavenie, prístupnosť a vhodnosť fyzického prostredia, ako aj organizačné zabezpečenie priebehu maturitnej skúšky. Pozornosť sa venovala tomu, či mal žiak vytvorené podmienky umožňujúce sústredenú a samostatnú prácu, bez rušivých vplyvov a nadmernej fyzickej námahy. Rovnako sa sledovalo, ako boli uplatňované podporné opatrenia zo strany pedagogického asistenta.

Druhá časť kontroly sa zamerala na dokumentáciu, konkrétne na posúdenie odporúčaní vydaných poradenským zariadením. Analyzovali sa správy obsahujúce návrhy na úpravu podmienok maturitnej skúšky a porovnávalo sa, či a ako boli tieto odporúčania školou aplikované v praxi. Osobitný dôraz sa kládol na to, či bola dodržaná kontinuita medzi odporúčanou formou práce so žiakom počas vyučovania a formou, v akej prebiehalo samotné testovanie.

Tretia fáza kontroly pozostávala z rozhovorov s relevantnými účastníkmi - administrátorom, pedagogickým asistentom a samotným žiakom. Tieto rozhovory poskytli cenný pohľad na praktickú stránku realizácie testovania a návrhu úprav podmienok pre žiakov s telesným postihnutím.

Záznam z kontroly priebehu a realizácie maturitnej skúšky

Žiak s telesným postihnutím horných končatín a obmedzenou jemnou motorikou má špecifické potreby, ktoré ovplyvňujú jeho každodenné fungovanie v školskom prostredí, najmä pri aktivitách vyžadujúcich presnosť a koordináciu rúk a úrovne jemnej motoriky. Miera narušenia v oblasti jemnej motoriky sa pohybuje od čiastočného obmedzenia pohyblivosti až po výrazné zníženie schopnosti vykonávať úlohy, ako napríklad: písanie, strihanie, manipulácia s drobnými predmetmi a pod.

Najviac sa to prejavuje v oblasti písania a kreslenia, ktoré sú pre žiaka fyzicky náročné, pomalé a často spojené s nepohodlím alebo bolesťou. **Úchop písacích potrieb** je oslabený alebo neergonomický, čo sťažuje ovládanie pera či ceruzky. **Písmo býva nečitateľné, roztrasené, nerovnomerné.** Písmená sú rôznej veľkosti, nedodržiavajú riadky, chýba konzistentnosť. **Tempo písania je výrazne pomalšie** v porovnaní s rovesníkmi, čo žiakovi znemožňuje zaznamenať si všetky informácie v stanovenom čase.

Žiak s telesným postihnutím sa vzdelával formou inklúzie v bežnej triede strednej školy. Na maturitnej skúške bol evidovaný a zaradený do kategórie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – s telesným postihnutím.

Odporúčania k maturitnej skúške:

Vzhľadom k tomu, že ide o žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s telesným postihnutím horných končatín) odporúčame k maturitnej skúške nasledovné úpravy:

- Zaradiť žiaka do III. skupiny podľa stupňa funkčného obmedzenia.
- Pred písomným hodnotením realizujte formálnu úpravu textu (veľkosť písma 20, riadkovanie 1,5, typ písma Arial), zvýraznenie kľúčových slov a dôležitých informácií.
- Redukovať požiadavky na písomný prejav žiaka, v prípade potreby umožniť žiakovi používať tabuľky s prehľadom slovných druhov, gramatických kategórií a pod.
- Overovať formu písma, ktorá je pre žiaka, vyhovujúcejšia (tlačená).
- Nehodnotiť gramatickú a estetickú stránku písomného prejavu.
- Vyhnite sa činnostiam, ktoré sú zamerané na prepisovanie a odpisovanie dlhých textov. Zredukujte množstvo písaného textu, jeho prepis a opis.
- Špecifické dysgrafické chyby do hodnotenia pri písomnom prejave nezahŕňajte.
- Odporúčame vykonať maturitnú skúšku v samostatnej miestnosti.
- Poskytnúť žiakovi asistenta počas realizácie maturitnej skúšky – pre žiaka je dôležité poskytnutie spätnej väzby, kontrola porozumenia zadaniu, vysvetlenie neznámych pojmov. Prítomnosť asistenta má pozitívny vplyv aj na psychickú pohodu v záťažovej situácii, akou maturitná skúška je – uistenie, povzbudenie k ďalšej práci, pozitívna motivácia.
- Poskytnúť žiakovi predĺženie času podľa jeho individuálnych možností tak, aby mal dostatok času na vypracovanie písomnej časti a taktiež na sformulovanie ústnej časti maturitnej skúšky.
- Zadávať jasné, stručne formulované inštrukcie, vyhnúť sa zložitým viackrokovým inštrukciám, kde by mohol byť žiak neúspešný, nie z nevedomosti, ale z neporozumenia a ťažkostí v organizovaní si pracovného postupu. Uistiť sa, či žiak zadaniam rozumie.
- Písomná časť maturitnej skúšky – prispôbiť formu zadania (menej testových úloh na jednom papieri, viac miesta na dopĺňanie odpovedí). Nehodnotiť úpravu, estetickú a grafickú stránku písomného prejavu slohovej práce.
- Slohová práca – rešpektovať jednoduché, opisné a vecné vyjadrovanie, brať do úvahy deficit v predstavivosti. Vysvetliť zadanie témy, pomôcť študentovi vytvoriť si osnovu, podľa ktorej bude postupovať.
- Pri písaní slohovej práce nehodnotiť celkovú úpravu textu, čitateľnosť, rozlišovanie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržiavanie diakritických znamienok, zreteľné grafické členenie textu, kvalitu a tvar písmen a pod.
- Umožniť žiakovi písať slohovú prácu na počítači alebo tlačenými písmenami.
- Rešpektujte pomalšie tempo písania a poskytnite žiakovi na zápis odpovedí, textu, riešenie písomných úloh viac priestoru a viac času.

- V prípade únavy počas maturitnej skúšky zaradiť relaxačné chvíľky (oddych mimo lavice, zmena činnosti, nekontaktovať žiaka, ponúknuť mu jedlo/pitie), ktoré slúži na naštartovanie sa na ďalšiu prácu.
- Nevyžadovať od študenta flexibilné prepájanie vedomostí a zručností, voliť skôr jednoduché inštrukcie, postupne pridávať viackrokové.
- Uprednostňovať ústne skúšanie pred písomným, alebo písomné skúšanie doplniť ústnym.
- Podľa individuálnej potreby možnosť použiť kompenzačné a ergonomické pomôcky, ktoré žiak bežne používa na vyučovaní v škole.

V súlade s rozhodnutím poradenského zariadenia a oznámením o úprave podmienok bol žiakovi poskytnutý predĺžený čas na vypracovanie testu a slohovej práce o 100 %. Žiak mal možnosť používať kompenzačné pomôcky, ktoré zodpovedali jeho individuálnym potrebám (výškovo nastaviteľný stôl, špeciálne písacie potreby a pod.). V prípade potreby mal povolené vypracovať test a sloh aj na počítači. Túto možnosť žiak nevyužil. Žiak pracoval s testom vo zväčšenom formáte.

Bol umiestnený v samostatnej, tichej a bezbariérovej prístupnej učebni. Miestnosť bola primerane osvetlená, vyvetraná a bez rušivých elementov. V učebni bol prítomný aj pedagogický asistent, ktorý zabezpečoval technickú podporu a pomoc pri zápise textu, pri manipulácii s testovacím zošitom a kompenzačnými pomôckami, s orientáciou v testovom zošite, s otáčaním strán, pri prepise odpovedí z testového zošita do odpovedového hárka, bez zasahovania do obsahu testu.

Maturitná skúška prebehla v súlade s harmonogramom testovania a metodickými pokynmi NIVAM. Prebehla pokojne, bez incidentov a rušivých momentov. Zo strany školy bola zabezpečená organizačná pripravenosť, administrátor aj pedagogický asistent dodržiavali stanovené pravidlá a zabezpečili pokojnú atmosféru počas celého priebehu maturitnej skúšky. Neboli zaznamenané žiadne technické ani organizačné problémy. Kontrola priebehu maturitnej skúšky na strednej škole v skupine žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami preukázala všeobecne dobrú organizačnú pripravenosť v súlade s harmonogramom testovania a usmerneniami NIVAM.

Zo špeciálnopedagogického hľadiska a s prihliadnutím na špecifické potreby žiaka s telesným postihnutím, však bolo identifikovaných niekoľko nedostatkov a problémov.

Počas maturitnej skúšky žiak pracoval s upraveným testom. Text testu bol pripravený vo zväčšenej forme, vo väčšej veľkosti písma s upraveným riadkovaním. Aj keď bola táto úprava myslená ako podpora, v praxi pre žiaka s telesným postihnutím horných končatín predstavovala viacero komplikácií.

Zväčšený formát testu znamenal výrazný nárast počtu strán, čo si vyžadovalo časté otáčanie listov, presúvanie pohľadu a prácu s viacerými listami naraz. Vzhľadom na obmedzenú jemnú motoriku rúk bola manipulácia s papierom (s veľkým počtom strán A4) veľmi náročná a spomaľovala jeho prácu.

Okrem fyzickej náročnosti žiakovi robilo problém aj udržať prehľad o nadväznosti textu. *„Úlohy boli často rozdelené na viacero strán, čo mi sťažovalo sledovanie zadania a*

samotné pochopenie kontextu. Veľké medzery medzi riadkami a rozťahany text mi zhoršovali orientáciu a súvislé čítanie. Bolo pre mňa náročné udržiavať pozornosť a plynulo prepájať jednotlivé časti textu, keďže som musel často prerušovať prácu kvôli otočeniu strany alebo preloženiu papiera.“ To aj napriek tomu, že asistentka žiakovi pomáhala s orientáciou v texte a s otáčaním strán.

Pri uvedení požiadavky vzťahujúcej sa na úpravu textu testu, napr. veľkosť písma 20 a riadkovanie 1,5, sa počet strán testu automaticky zvýši, preto nemožno očakávať, že ukážka alebo zadanie úlohy rozsahom nepresiahne jednu stranu formátu A4.

Čítať takto upravený text súvisle a bez prerušenia spôsobuje v mnohých prípadoch veľa problémov a významnou mierou negatívne ovplyvňuje samotnú kvalitu čítania a prácu s textom. V tomto prípade musí žiak vynaložiť pomerne veľké úsilie pri zvládnutí samotnej tzv. technickej stránky čítania, na úkor čítania s porozumením.

Je samozrejmé, že ak žiak na vyučovaní zvykne pracovať s textom v bežnej veľkosti, môže byť upravený text testu (na veľkosť písma 20) pre neho nevhodný a spôsobovať mu pri čítaní a orientácii v texte mnohé ťažkosti a výrazné obmedzenia.

V tomto prípade by bola vhodnejšia práca s elektronickou formou testu na počítači, kde by si žiak mohol prispôbiť veľkosť písma aj vzhľad textu podľa svojich individuálnych potrieb, bez nutnosti manipulovať s množstvom papiera. Navyše zaznamenávanie odpovedí priamo jednoduchým označením odpovede pomocou myši alebo klávesnice alebo iným spôsobom (napr. softvérom na hlasové zaznamenávanie odpovedí) by žiakovi umožnilo efektívnejšie pracovať a venovať sa samotnému obsahu úloh, nie technickým prekážkam.

V tejto súvislosti preto odporúčame:

1. **Uplatňovať individuálny prístup pri výbere formy testu** - Pri prihlasovaní žiaka na testovanie je nevyhnutné dôsledne zohľadniť spôsob, akým žiak pracuje s textom počas bežného vyučovania. Ak je zvyknutý využívať elektronické zariadenia, asistenčné technológie, či alternatívne formy zadávania odpovedí, mala by byť umožnená rovnaká forma aj pri testovaní. Rozhodujúce je to, akým spôsobom žiak bežne pracuje s textom v škole – či preferuje digitálne nástroje, aký spôsob písania využíva a aké kompenzačné pomôcky mu najviac pomáhajú a kompenzujú dôsledky jeho zdravotného znevýhodnenia.
2. **Minimalizovať fyzickú manipuláciu s testom v papierovej forme a využívať verziu testov v elektronickej forme** - Je potrebné obmedziť používanie formátov papiera, ktoré si vyžadujú častú manipuláciu (napr. A3 alebo veľký počet strán A4), a nahradiť ich digitálnymi formami testov, v ktorých žiak dokáže jednoducho označovať odpovede a môže si prispôbiť zobrazenie textu bez nutnosti fyzického zásahu. Do budúcnosti odporúčame zväziť možnosť a efektívnosť využívania moderných asistenčných technológií, resp. elektronickej formy testu pri testovaní žiakov s telesným postihnutím horných končatín, ako vhodnej alternatívy k štandardne tlačeným testom.

Výsledky kontroly poskytli ucelený obraz o pripravenosti školy, schopnosti reagovať na špecifické potreby žiaka a miere naplnenia odporúčaní poradenských zariadení. Škola rešpektovala a dôsledne dodržala všetky odporúčania poradenského zariadenia, čo v konečnom dôsledku viedlo k znižovaniu požiadaviek na žiaka s telesným postihnutím. V procese kontroly boli tak identifikované aj niektoré problematické alebo nevhodné a neprimerané odporúčania zo strany poradenského zariadenia, najmä v súvislosti „nehodnotiť písomný prejav žiaka, nezapočítavať chyby vzniknuté z dôvodu zníženej čitateľnosti písma – špecifické dysgrafické chyby, nehodnotiť pravopis, nahradiť písomnú skúšku ústnou“. Tieto odporúčania, hoci boli zrejme motivované snahou o elimináciu bariér spôsobených telesným postihnutím žiaka, boli z hľadiska ich obsahu a dôsledkov vyhodnotené ako neprimerané, s potenciálnym negatívnym dopadom na objektivnosť. Uvedené formulácie odporúčaní fakticky viedli k zníženiu požiadaviek na žiaka v kľúčových oblastiach hodnotenia bez toho, aby boli zabezpečené adekvátne kompenzačné alebo alternatívne spôsoby preukazovania vedomostí a zručností. Odporúčania ako „nehodnotiť písomný prejav“ alebo „nahradiť písomnú skúšku ústnou formou“ nie sú v súlade s metodickými usmerneniami a legislatívnymi normami upravujúcimi úpravy podmienok maturitnej skúšky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na základe týchto zistení sa odporúča, aby poradenské zariadenia pri vypracúvaní odporúčaní venovali zvýšenú pozornosť medzi zohľadnením špeciálnych potrieb a zachovaním štandardov hodnotenia. Vhodnejšie je odporúčať kompenzačné opatrenia (napr. využitie počítača, asistenčných technológií, kompenzačných pomôcok), ktoré zohľadňujú obmedzenia žiaka, uľahčujú písanie a zápis textu, a zároveň umožňujú objektívne posúdiť jeho vedomosti a zručnosti.

Papierová verzus elektronická forma testovania

Externé testovanie na národnej úrovni prebieha formou písomných testov v papierovej forme. Pre žiakov s telesným postihnutím však papierová forma testovania môže predstavovať významné bariéry, kvôli fyzickým obmedzeniam, ktoré spravidla znižujú a obmedzujú schopnosť jednoducho manipulovať s testom a zaznamenávať odpovede tradičným spôsobom – perom do odpovedového hárka, ich prekonanie si vyžaduje prispôsobenie podmienok testovania ako aj úpravu prostredia.

V súčasnosti sa moderné digitálne technológie rozvíjajú rýchlym tempom a s nimi aj možnosti, ktoré sa otvárajú pre žiakov s telesným postihnutím. Elektronické testovanie, ktoré využíva moderné technológie, môže významne pozitívne ovplyvniť, zjednodušiť a pozitívne posilniť a zlepšiť procesy realizácie a priebehu externého testovania. Pre žiakov s telesným postihnutím, ktorí môžu mať obmedzené možnosti písania perom alebo manipulácie s fyzickými testovacími materiálmi, predstavuje elektronické testovanie alternatívu, ktorá je prístupnejšia a prináša flexibilnejšie riešenia. Elektronické testovanie predstavuje moderný a inkluzívny spôsob hodnotenia, ktorý umožňuje žiakom pracovať s testami v digitálnom prostredí, prispôsobenom ich individuálnym potrebám. Tento prístup prináša množstvo výhod najmä pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Medzi hlavné výhody elektronického testovania patrí **vysoká miera flexibility** – digitálne testy je možné upraviť z hľadiska veľkosti písma, kontrastu, rozloženia obrazovky či navigácie tak, aby čo najviac vyhovovali konkrétnemu žiakovi. Rovnako významná je **možnosť integrácie asistenčných technológií**, ako sú softvéry na rozpoznávanie reči, hlasové ovládanie alebo alternatívne vstupné zariadenia, ktoré umožňujú žiakom zadávať odpovede bez potreby písania rukou. Týmto spôsobom sa **odstraňujú fyzické bariéry** – žiak nie je zaťažovaný manipuláciou s papierom, perom či inými písacími nástrojmi, čo výrazne znižuje únavu a umožňuje sústrediť sa na obsah testu. Okrem toho elektronické testovanie **umožňuje okamžitú spätnú väzbu**, čo môže podporiť motiváciu a zlepšiť proces učenia.

Na druhej strane, elektronické testovanie si vyžaduje splnenie viacerých predpokladov. Medzi hlavné nevýhody patrí potreba **technickej infraštruktúry** – školy musia zabezpečiť dostatočný počet vhodných zariadení, asistenčných technológií a stabilné internetové pripojenie. Pričom nie všetky školy sú technicky vybavené na to, aby mohli takýto spôsob testovania realizovať. Nevyhnutné je tiež **školenie pedagogických a odborných zamestnancov, administrátorov a asistentov**, ktorí zabezpečujú technickú podporu počas testovania. V neposlednom rade treba klásť dôraz na **kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov žiakov**, keďže práca v digitálnom prostredí so sebou prináša nové riziká.

Záver

Elektronické testovanie je perspektívnou a alternatívnou formou hodnotenia, ktorá môže významne prispieť k znižovaniu a odstraňovaniu bariér v školskom prostredí. Pri efektívnej implementácii, moderných technológiách a individuálnom prístupe môže takáto forma testovania prispieť k zlepšeniu vzdelávacej skúsenosti a zvýšeniu úspešnosti týchto žiakov v školskom prostredí. Zároveň poskytuje možnosť väčšej miery prispôsobenia testov individuálnym potrebám žiakov, vrátane využitia asistívnych technológií, úprav testového rozhrania či prístupnosti obsahu. Vďaka digitalizácii je možné testovanie realizovať flexibilnejšie – časovo aj organizačne, čo umožňuje lepšie zohľadniť špecifiká žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Elektronické testovanie tak nepredstavuje len technologickú inováciu, ale aj nástroj na podporu inkluzívneho vzdelávania a rovnosti príležitostí.

Literatúra

Kniha:

Gogová, T. et al. (2013). *Pedagogika mentálne a viacnásobne postihnutých raného a predškolského veku* (1. vyd.). Bratislava: IRIS.

Harčariková, T. (2011a). *Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených – teoretické základy* (1. vyd.). Bratislava: IRIS.

Harčariková, T. (2011b). *Pedagogika telesne postihnutých* (1. vyd.). Bratislava: IRIS.

Hudáčová, V. (2001). *Písmo a písanie telesne postihnutých detí*. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave.

Maříková, T. et al. (2004). *Neurogenetika svalových dystofií a kongenitálních myopatií*. Praha: Maxdorf.

Opařířilová, D. & Zámečnířková, D. (2007). *Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání*. Brno: Paido.

Renotíénová, M. (2003). *Somatopedické minimum* (1. vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého.

Šlapal, R. (2007). *Vývojová neurologie pro speciální pedagogy*. Brno: Paido.

E-kniha:

Hlinková, E., Nemcová, J. et al. (2015). *Multimediální e-učebnica: Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii* [online]. Univerzita Komenského v Bratislave: Jesseniova lekárska fakulta v Martine.

E-časopis:

Hiroshi, M., Fujiwara, S. & Haga, N. (2017). Adaptive behaviour and motor skills in children with upper limb deficiency. *Prosthetics and Orthotics International*, 42(2), 121–128. <https://doi.org/10.1177/0309364617718411>

Wang, S., Cui, H., Tang, T., Zhang, L., Li, J., Wu, M. & Hou, Y. (2023). Key points of development of motor skills in childhood embodied in gait parameters. *Gait & Posture*, 104, 51–57. <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2023.06.001>

E-dokument:

Gottschalk, F. & Weise, C. (2023). Digital equity and inclusion in education: *An overview of practice and policy in OECD countries*. No. 299. [online]. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/08/digital-equity-and-inclusion-in-education_c56b91ad/7cb15030-en.pdf?utm_source=chatgpt.com

Národný inštitút vzdelávania a mládeže. (2024a). *MATURITA 2024: Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra* [online]. https://www2.nucem.sk/dl/5740/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2024.pdf

Národný inštitút vzdelávania a mládeže. (2024b). *Pokyny pre administrátorov žiakov s upravenými podmienkami počas testovania – papierová forma testovania žiakov 9. ročníka základných škôl* [online]. <https://www2.nucem.sk/dl/5723/T9%202024%20Pokyny%20pre%20administra%CC%81torov%20ziakov%20s%20UP.pdf>

OECD. (2023). *Digital Education Outlook 2023: Transforming Assessment*. [online]. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/12/oecd-digital-education-outlook-2023_c827b81a/c74f03de-en.pdf

UNESCO. (2021). *Accessible Digital Learning and Assessment: Global Guidelines*. [online]. https://languageforwork.ecml.at/Portals/48/ICT_REV_LFW/unesco%20guidelines%20for%20inclusive%20digital%20technology.pdf

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o *základnej škole*. (2024). [online]. <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/223/>

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o *strednej škole*. (2024). [online]. <https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/224/>

PaedDr. Mária Ježíková, MBA

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
Úsek pre vzdelávanie a sociálne veci
Univerzita Komenského v Bratislave
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
maria.jezikova@uniba.sk

Mgr. Renáta Galba Masarovičová

Univerzita Komenského v Bratislave
Katedra špeciálnej pedagogiky
Pedagogická fakulta
Ústav špeciálnopedagogických štúdií
Račianska 59, 81334 Bratislava
masarovicova2@uniba.sk

